

Кияшко В.В., Дмитриев В.В.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ГЕНУЭЗСКОЙ КАФФЫ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. Статья посвящена проблеме исследования аспектов повседневной жизни Каффы в эпоху Средневековья. На основе анализа работ ряда исследователей выявлены особенности влияния истории становления города на его устройство, сложившееся в нём этническое и религиозное многообразие, а также общий культурно-правовой ландшафт. Анализ историко-культурного наследия Каффы, особенностей этноконфессиональной обстановки и развития социально-экономической, духовной и политической жизни города позволил воссоздать полноценную картину, отражающую характер повседневного быта генуэзской фактории. Выявление данных аспектов истории развития Каффы как главного центра генуэзских факторий в Крыму определяет роль этих особенностей в социальном положении города. Таким образом, знания о повседневной жизни города в эпоху Средневековья позволяют определить дальнейшее развитие Каффы и её влияния на другие города Крыма.

Abstract. The article is devoted to the problem of researching aspects of daily life in Kaffa during the Middle Ages. Based on the analysis of some researchers' works, the peculiarities of the influence of the city's formation history on its structure, its established ethnic and religious diversity, as well as the general cultural and legal landscape are revealed. The analysis of the historical and cultural heritage of Kaffa, peculiarities of ethno-confessional situation and development of socio-economic, spiritual and political life of the city has allowed to recreate a complete picture reflecting the character of everyday life of the Genoese faction. Revealing these aspects of the history of Kaffa as the main center of Genoese factories in the Crimea determines the role of these features in the social situation of the town. Thus, the knowledge of everyday life in the city during the Middle Ages allows to determine the further development of Kaffa and its influence on other Crimean towns.

Ключевые слова: Средневековье, генуэзская Каффа, историко-культурное наследие, генуэзские фактории, этноконфессиональная обстановка, культурно-правовой ландшафт.

Key words: Medieval, Genoese Kaffa, historical and cultural heritage, Genoese trading posts, ethnoconfessional environment, cultural and legal landscape.

Феодосия – один из старейших городов Крыма, который за свою многовековую историю не раз переживал периоды расцвета и упадка.

Особый интерес вызывает генуэзский период, когда на месте Феодосии существовал город Каффа. Данное поселение было основано в 60–70-е гг. XIII в. итальянскими купцами из Генуи. Интенсивное развитие торговых отношений в Каффе во многом предопределило оформление её культурно-правового ландшафта – например, уже в начале XIV века в городе издавались первые регламенты-статуты, что определяло направления его развития. [2, с. 37] В XIV в. Каффа становится центром генуэзских торговых факторий в Крыму, а в дальнейшем во всем Причерноморском регионе.

Целью статьи является изучение особенностей повседневной жизни Каффы в XIV - XV вв. Актуальность исследования определяется стремлением к более детальному изучению культуры, быта, политической и социальной жизни данного города. Это обусловлено тем, что Каффа, являясь центром генуэзских торговых факторий, оказывала большое влияние и на другие итальянские колонии, расположенные вблизи лежавшем регионе.

Данная тема ранее не была предметом специальных исследований, лишь ее отдельные аспекты получили фрагментарное освещение в исторической литературе [1], [2], [3], [4], [5], [6].

В середине XIV в. Каффа была молодым, но уже интенсивно развивающимся городом. Оформление устройства города определяло будущий уклад жизни горожан. Так, градообразующие единицы Каффы – цивитас¹, бург² и антибург³ – во многом повлияли на особенности повседневной жизни горожан. Связано это с тем, что в различных частях города население отличалось по своей этноконфессиональной принадлежности, тем самым предопределив процесс становления взаимоотношений в Каффе [3, с. 10]. Город представлял собой многоэтничный и поликонфессиональный торгово-экономический центр Северного Причерноморья, населения которого было представлено, прежде всего, генуэзцами, а также армянами,

¹ Жилые кварталы внутри городской крепости.

² Городские кварталы внутри оборонительного кольца.

³ Неукрепленные городские предместья.

евреями, караимами, греками, татарами. Такое этническое многообразие определило уровень умения представителей разных сообществ находить общий язык и выстраивать добрососедские отношения. Вместе с тем, Каффа как поликонфессиональный центр являлась местом взаимовлияния и развития религиозного многообразия. Именно религиозные особенности во многом повлияли на повседневную жизнь города.

Религиозное многообразие с усиливающимся влиянием христианства, характеризовалось сложностью формирования должного уровня сосуществования различных религий, что послужило причиной падения духовных нравов, своеволия чинов гражданской власти и игнорирования представителями церкви и отдельных культов существующих законов и установок. Это, в свою очередь, породило ослабление моральных основ и религиозных чувств. Понимание горожанами необходимости в восстановлении порядка привело к регламентации повседневной жизни в Кафе. В 1449 г. был обнародован новый кодекс-статут «Устав для Генуэзских Колоний на Черном Море» (далее – Устав), во многом определивший быт жителей [6, с. 84]. Так, Устав отражал толерантность генуэзской администрации к обычаям и верованиям местного населения, что выразилось в ориентации на системы ценностей римско-католической церкви и в стремлении утверждать их через торжества, внедрение моды и привычек элиты общества. В Каффе появляется календарь общеобязательных праздников с фиксацией выходных дней, что обязывало представителей различных конфессий придерживаться их. Так, в выходные дни жителям Каффы, независимо от их религиозной принадлежности, запрещалось трудиться, открывать торговые лавки, а в остальные дни они были в праве самостоятельно определять, отмечать ли им тот или иной праздник [5, с. 227-230]. Согласно Уставу, на каждый праздник выделялся значительный бюджет, регламентировалась программа публичных торжеств. На Рождество Христово и Рождество Иоанна Предтечи устраивались фейерверки. Во время празднования Богоявления устраивался пир во дворце консула с его торжественным богослужением, а на Пасху раздавалась милостыня под звон колоколов и пение церковнослужителей. На всех праздниках звучала музыка консульского оркестра [7, с. 702-707].

Устав, помимо религиозного поведения регулировал быт жителей города. Так, в Каффе с целью поддержания чистоты и порядка, запрещалось на улицы города выливать нечистоты. Для их отвода за пределы города вырывались специальные канавы, за состоянием и починкой которых должны были следить домовладельцы. Контроль за исполнением данного регламента осуществлял специальный орган - Оффиция попечения [7, с. 677-678].

Повседневная жизнь генуэзской Каффы регулировалась не только специальными уставами, но и традиционно устоявшимися нормами общества, которые заложили основу историко-культурного наследия города. Так, о повседневных занятиях горожан генуэзской Каффы мы можем узнать в результате изучения средневековых памятников архитектуры и искусства города. Обыденным для жителей Каффы было участие в строительстве и ремонте оборонительных сооружений Генуэзской крепости - монументального и величественного сооружения эпохи Средневековья [1, с. 3-4].

Помимо градостроительства, в работе над богословскими, философскими, историческими текстами и миниатюрой были задействованы специально обученные изобразители Каффы. Об этом свидетельствует наличие в то время скриптория при храме Св. Сергия. Кроме того, многочисленное собрание храмов в Каффе свидетельствует о том, что религиозные обычаи имели особое место в повседневной жизни города. Так, жители Каффы регулярно проходили обряды богослужения, посещали публичные религиозные торжества, а дети ходили в школы при монастырях [4, с. 2-6].

Об основных занятиях жителей генуэзской Каффы можно судить исходя из топонимики города. Так, многочисленные ремесленники, обеспечивавшие жизнедеятельность городской общины, традиционно для Средних веков селились по соседству, в связи с чем в Каффе существовали целые кварталы или улицы по названию профессий, такие как: башмачников, кузнецов, мельников, мясников [7, с. 791]. Формирование профессиональных кварталов послужило причиной для оформления городского рынка. Торговые отношения в рамках рынка предписывали заключение крупных сделок, а также концентрацию розничной торговли. В Уставе оговаривался перечень товаров, которые привозились и реализовались в городе. Контроль за работой рынков осуществлял специальный надзорный орган - министрاليا.

Благоприятная этноконфессиональная обстановка, сложившаяся в генуэзской Каффе к XV в., определялась такими чертами повседневной жизни города как: лояльное отношение к нелатинскому населению, умения разрешать этнические и религиозные конфликты, постепенный рост числа межэтнических браков, прекращение обращения в католицизм представителей иных конфессий, а также расширение взаимовлияния разных обществ в рамках оформления культурно-правового ландшафта города. Именно полиэтничность и поликонфес-

сиональность Каффы определяли ее уникальную городскую среду, способствовавшую процветанию этой генуэзской фактории.

Таким образом, анализ историко-культурного наследия Каффы, особенностей этноконфессиональной ситуации, развития политической, социально-экономической и духовной жизни города позволяют реконструировать особенности повседневной жизни генуэзской фактории.

Литература

1. Абрамов Д.М. Средневековые памятники архитектуры и искусства многонациональной Каффы // Этнодиалоги. 2017. № 2 (53). С. 76–90.
2. Белявская Ю.В. Возникновение Каффы // Актуальные проблемы гуманитарных наук: Труды VI Международной научно-практической конференции, Евпатория, 13–15 мая 2020 года / Евпаторийский институт социальных наук (филиал) Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Евпатория: Межрегиональная общественная организация социально-гуманитарных научных исследований «Историческое сознание», 2020. С. 71–75.
3. Бочаров С.Г. Заметки путешественников XIV-XV веков о городе Каффа // Поволжская Археология. 2015. № 4(14). С. 172–188.
4. Гуцян А.С. Из опыта регулирования этноконфессиональных отношений в средневековой Каффе (XIV–XV века) // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2017. Т.18. № 2. С. 177–184.
5. Карпов С.П. Что и как праздновали в Каффе в XV в.? // Средние века. 1993. № 56. С. 226–232.
6. Колли Л.П. Кафа в период владения ею Банком св. Георгия (1454-1475) // ИТУАК. 1912. № 3. С. 75–112.
7. Устав для Генуэзских колоний в Черном море, изданный в Генуе в 1449 году, Латинский текст с переводом и примечаниями // ИТУАК. 1863. № 13. С. 629–837.